

MADANIY UNIVERSALLASHUV JARAYONIDA MILLIY IJTIMOYIY XOTIRANING SHAKLLANISH VA TRANSFORMATSIYA MEXANIZMLARI

Ibragimov Doniyor Baxtiyor og‘li
NamDU, tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20114151>

Annotatsiya. Mazkur maqolada madaniy universallashuv jarayonlarining milliy ijtimoiy xotira shakllanishiga ko‘rsatayotgan ta‘siri ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda globallashuv sharoitida madaniy oqimlarning intensivlashuvi natijasida ijtimoiy xotiraning mazmuni, shakllari va uzatilish mexanizmlarida yuz berayotgan transformatsion jarayonlar yoritiladi. Shuningdek, milliy identitetni saqlash va mustahkamlashda ijtimoiy xotiraning roli hamda uning an‘anaviy va zamonaviy shakllar o‘rtasidagi dialektik aloqadorligi asoslanadi. Maqolada madaniy universallashuv va lokal qadriyatlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir natijasida milliy ijtimoiy xotiraning qayta shakllanish mexanizmlari ochib berilib, ularning jamiyat barqarorligi va ma‘naviy taraqqiyotidagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: madaniy universallashuv, ijtimoiy xotira, milliy identitet, globallashuv, aksiologik transformatsiya, madaniy integratsiya, ijtimoiy ong, an‘ana, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy-madaniy jarayonlar.

Аннотация. В данной статье с социально-философской точки зрения анализируется влияние процессов культурной универсализации на формирование национальной социальной памяти. В исследовании освещаются трансформационные процессы, происходящие в содержании, формах и механизмах передачи социальной памяти в результате интенсификации культурных потоков в условиях глобализации. Также обосновывается роль социальной памяти в сохранении и укреплении национальной идентичности, её диалектическая взаимосвязь между традиционными и современными формами. В статье раскрываются механизмы реконструирования национальной социальной памяти в результате взаимодействия культурной универсализации и локальных ценностей, освещается их значение в стабильности общества и духовном развитии.

Ключевые слова: культурная универсализация, социальная память, национальная идентичность, глобализация, аксиологическая трансформация, культурная интеграция, общественное сознание, традиция, система ценностей, социально-культурные процессы.

Abstract. This article analyzes the impact of cultural universalization processes on the formation of national social memory from a socio-philosophical perspective. The research highlights the transformational processes occurring in the content, forms, and transmission mechanisms of social memory as a result of the intensification of cultural flows under the conditions of globalization. Furthermore, it substantiates the role of social memory in preserving and strengthening national identity, as well as its dialectical correlation between traditional and modern forms. The article reveals the mechanisms for reconstructing national social memory resulting from the interaction between cultural universalization and local values, shedding light on their significance for societal stability and spiritual progress.

Keywords: cultural universalization, social memory, national identity, globalization, axiological transformation, cultural integration, social consciousness, tradition, value system, socio-cultural processes.

XXI asrda globallashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida madaniy universallashuv jarayonlari insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ushbu jarayonlar milliy madaniyatlar, qadriyatlar tizimi hamda ijtimoiy ong shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatib, ayniqsa milliy ijtimoiy xotiraning mazmuni va uzatilish mexanizmlarida muhim o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ijtimoiy xotira jamiyatning tarixiy tajribasi, madaniy merosi va kollektiv ongining muhim komponenti sifatida milliy identitetni shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, madaniy universallashuv jarayonlari fonida ijtimoiy xotiraning qanday shakllanishi, uning qanday transformatsiyaga uchrashi hamda ushbu jarayonlarning jamiyat barqarorligi va ma‘naviy taraqqiyotiga ta‘sirini o‘rganish dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida namoyon

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

bo‘lmoqda. Zamonaviy sharoitda global madaniy oqimlar va lokal an‘anaviy qadriyatlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir murakkab va ko‘p qirrali xarakter kasb etib, milliy ijtimoiy xotiraning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Bu esa, bir tomondan, madaniy integratsiya va umumiylikni kuchaytirsa, ikkinchi tomondan, milliy o‘ziga xoslikni saqlash muammosini keskinlashtiradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada madaniy universallashtirish jarayonida milliy ijtimoiy xotiraning shakllanish va transformatsiya mexanizmlarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish, ularning nazariy asoslarini ochib berish hamda zamonaviy jamiyat rivojida o‘rnini aniqlash maqsad qilib qo‘yiladi. Jamiyatning yangi rivojlanish bosqichida mamlakat milliy tarixiga bo‘lgan ijtimoiy munosabat so‘ngi yillarda tubdan o‘zgaradi. O‘zbekistonda milliy tarixni o‘rganish borasidagi ishlar samaradorligini oshirishga e‘tibor kuchayib borayotganligi, buyuk mutafakkirlar ilmiy ijodini tadqiq etuvchi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlarini tuzish to‘g‘risidagi qarorlar, shuningdek, har tomonlama yetuk, vatanparvar avlodni tarbiyalash maqsadiga qaratilgandir. “Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash”[1] muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Inson xotirasi haqidagi dastlab qarashlar Sharq mutafakkirlari va Yunon faylasuflari ta‘limotlarida uchraydi. Xususan, Forobiy xotirani bilishdagi aqliy jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarab, uning faqat insonga emas, hayvonga ham xos xususiyat ekanini”[2,611] ta‘kidlaydi. Psixologiyada xotira “atrof muhitdagi voqelikni bevosita va bilvosita, ixtiyorsiz va ixtiyoriy ravishda, passiv va aktiv holda, reproduktiv va produktiv tarzda, verbal va noverbal shaklda, mantiqiy va mexanik yul bilan aks ettirgan holda esda olib qolish, esga tushirish, unutish xamda tanish, eslashdan iborat ruhiy jarayon”[2,612] sifatida talqin qilinadi. Manbalarda ijtimoiy xotiraga ko‘plab ta‘riflar berilgan. Masalan, “ijtimoiy xotira – to‘plangan ijtimoiy tajriba” ni yangi avlodlarga o‘tkazish uchun hozirgi paytda muhim bo‘lgan ijtimoiy bilimlarni boshqaradigan va o‘tmish haqidagi ma‘lumotlarga aylantiradigan ijtimoiy-madaniy usullar va institutlar tizimi sifatida tushuniladi.” [3] Ushbu ta‘rifda ijtimoiy xotira sotsial institut sifatida baholanadi. Ammo u to‘plangan ijtimoiy tajriba bilan cheklanib qolmay balki, bir vaqtni o‘zida o‘tmish tajribalari bilan ham uzviy aloqani davom ettirib ham yangilanib turadi. Sotsiolog olim Sergey Kravchenko “ijtimoiy xotira - ijtimoiy amaliyotlar, qadriyat yo‘nalishlarining avloddan-avlodga o‘tishi, bu ijtimoiy ongni rivojlantirishda uzluksizlikni, odamlarning xatti-harakatlaridagi qonuniyatlarni ta‘minlaydi” [4,274] deb hisoblaydi. Bu ta‘rifda esa, ijtimoiy xotiraning faoliyat turi sifatida qaralmoqda. Aslida, “biz xotirlash deganda katta ma‘noni tushunamiz. Avvalo xotirasiz kelajak yo‘q. O‘zingiz o‘ylang, insonning xotirasi bo‘lmasa, u o‘z kelajagini qanday tasavvur qiladi? Agar xotira bo‘lmasa, ota-bobolarimiz to‘plagan kerakli bilim va tajribalarni bilmasdan, xar kuni, har qadamda yangi-yangi muammo va g‘ov-to‘siqlarga duchor bo‘lar edik... Odamzod o‘zining kechagi kunini xotirlay olsagina, o‘tmishdan zarur saboq va xulosalar chiqarib, ongli hayot kechirishi mumkin.” [5, 291-292]

Shuningdek, “ijtimoiy xotira o‘tmish haqidagi umumiy g‘oyalar, guruh a‘zolarining tarix haqidagi bilimlari uchun asos yaratadi va qat‘iy sxematik tasvirlarda (ob‘ektiv xotira) ham, ijtimoiy amaliyotda ham o‘z ifodasini topadi, yoki jamoaviy harakatlar”[6] deb tushuntirilgan. Aslida ijtimoiy xotira faqat o‘tmish haqidagi bilimlar yoki umum g‘oyalar asosida shakllanmayd balki, kundalik turmushdagi ijtimoiy tajriba natijasida vujudga keladi. “Zamonaviy dunyoda ijtimoiy xotira institutlaridan, birinchi navbatda, siyosat va davlat arboblari ham jamiyat ichida, ham xalqaro maydonda sodir bo‘layotgan turli jarayonlarni boshqarishda faol foydalanmoqda.

Jamiyatda milliy ijtimoiy xotiraning shakllanishi mexanizmlari uch bosqichni tashkil etadi. Bular, **birinchi bosqichida** asosiy rol ni urug‘, qabila, jamoa bajaradi va u jamoaning umum xotirasini shakllantirilib jamoalar, urug‘lar va qabilalarni birlashtirgan bosqichdir, ammo bu xotiraning dastlabki mukammallashtirilmagan shakli hisoblanadi; **ikkinchi bosqich**, urug‘ jamoalarning kattalashishi va jamiyat hamda davlat tuzulmalarini vujudga kelishi. Bunda ma‘lumotlar manbasi ko‘payib jamiyat a‘zolarini tarbiyaviy, ahloqiy, g‘oyaviy, voqea va hodisalarni saqlash va orttirib borishini ta‘minlaydi; **uchinchi bosqich**, bunda ijtimoiy xotira jamiyatning maqsadiga qaratiladi hamda jamiyat a‘zolarida tarixiy madaniyat shakllanadi, axborot manbalari yaratiladi, bunda kutubxona, arxiv, muzeylar muhim o‘rin egallaydi.

Milliy ijtimoiy xotira – bu jamiyat a‘zolari tomonidan umumiy tarzda qabul qilingan tarixiy voqealar, madaniy ramzlar, urf-odatlar va qadriyatlar yig‘indisidir. U quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- tarixiy xotira (tarixiy voqealar va shaxslar haqidagi tasavvurlar)
- madaniy meros (til, san‘at, an‘analar)
- ijtimoiy stereotiplar va identifikatsiya shakllari

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

kollektiv ong va tarixiy narrativlar

Ijtimoiy xotira nafaqat o‘tmishni aks ettiradi, balki hozirgi zamon ijtimoiy jarayonlarini tushunish va kelajakni belgilashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Madaniy universallashtirish globallashtirishning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

global axborot oqimining kuchayishi

ommaviy madaniyatning keng tarqalishi

kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi

turli madaniyatlar o‘rtasidagi chegaralarning nisbiy yo‘qolishi

Bu jarayon natijasida milliy madaniyatlar o‘zaro ta‘sirlashadi, ba‘zan esa standartlashuv va bir xillashuv (homogenizatsiya) yuzaga keladi. Jahon miqyosida tarix, tarixiy ong haqida fikr yuritganda XX asrning 90-yillaridan boshlab o‘tgan yigirma yildan ortiq davr mobaynida insoniyatning ijtimoiy-ma‘naviy hayotida tub burilish bo‘lganini, g‘oyaviy, mafkuraviy sohada yangi “aktor”lar, ya‘ni yangi kuch va guruhlar, yo‘nalish va mayllar yuzaga kelganini qayd etish lozim. Sobiq sovet ittifoqi hamda sotsialistik lager o‘z umrini yashab bo‘lgach, bipolyar – ikki qutbli dunyo ko‘p qutbli dunyoga aylandi, jahon miqyosidagi mafkuraviy qarama-qarshilik barham topgach, endi g‘oyaviy hayotni qanday qonuniyatlar egallaydi, degan bir qator savollar ko‘ndalang bo‘lgan hamda turli qarash va fikrlar bildirilgan edi. Masalan, amerikalik siyosatshunos Frensis Fukuyama “Tarixning intihosi”[7,4] asarida “Endi dunyo taraqqiyotida yangi davr boshlandi, kapitalizm kommunizm ustidan uzil-kesil g‘alaba qozondi, bundan keyin faqat stabil hayot bo‘ladi” deb taxmin bildirdi. Boston universiteti professori Samyuel Xantington “Sivilizatsiyalar konflikti”[8,45] (Tamaddunlar nizosi) konsepsiyasini olg‘a surib, endi ijtimoiy-siyosiy tizimlar orasidagi emas, turli sivilizatsiyalar o‘rtasidagi ziddiyat davr ruhini belgilab beradi, degan g‘oyani maydonga tashladi. U jahon maydonida hal qiluvchi ahamiyatga molik sivilizatsiyalar qatoriga G‘arb (Yevropa va Amerika), Rossiya, Xitoy, Hindiston, Yaponiya hamda musulmon tamaddunlarini kiritdi. XX asrning 2-yarmidan boshlangan umuminsoniy ma‘naviyatga nisbatan tinimsiz uyushtirilayotgan xurujlar natijasida g‘arbda, yevropa va amerikada qadim zamonlardan beri ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan an‘analarga jiddiy putur yetmoqda. Otabobolari yurgan yo‘ldan yurish, ular qilgan ishni qilish go‘yo erkning bo‘g‘ilishi, qoloqlik alomati deb talqin qilish xolatlari kuzatilmoqda. Natijada, urf-odat va an‘analarga qanchalik unutilsa, demokratiyaning yutug‘i shu qadar salmoqli bo‘ladi, degan soxta tasavvurlar domiga tushgan yosh avlod barcha jabhada – kiyinishdan tortib, soch turmaklashgacha, jamiyatda o‘zini tutishidan tortib hayotiy mo‘ljallarini shakllantirishgacha “o‘z” ko‘chasini ocha boshladi. Yevropaga hos ba‘zi – bir xususiyatlarning kirib kelishi milliylikimizga, ma‘naviyatimizga salbiy ta‘sir etishi mumkin. Buning natijasi o‘tmish qadriyatlarini unitilishiga olib keladi.

Darxaqiqat dunyo sivilizatsiyalarining rivojlanishida har bir davlatning o‘rni, uning ma‘naviyati milliy tarixi bilan chambarchas bog‘liq.

O‘zbekistonning jahonda tutgan o‘rni hamda salmoqli tarixi masalalariga esa Zbignev Bzejnskiyning “Katta shaxmat taxtasi”[9,127], Leonid Levitinning “O‘zbekiston tarixiy burilish pallasida”[10,13] asarlarida ham katta e‘tibor qaratilgan.

Tarixiy ong, tarixiy xotira hozirgi davrga kelib umuminsoniy ma‘naviy hayotdagi global muammoga aylandi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Muayyan geosiyosiy kuchlar butun olam bo‘ylab axloqsizlik residivlarini yoyishga, qadimdan yashab kelayotgan olijanob an‘analarni tahqirlashga, tarixni soxtalashtirib, yoshlar va kattalar orasidagi vorisiylikka raxna solishga urinmoqda. Shu asnoda, tarixiy ong shakllanadigan sotsial-demografik zamin – yoshlar, shu jumladan ularning eng faol qismi – butun dunyoda ham, bizning mamlakatimizda esa, mutloq ko‘pchilikni tashkil qiladigan o‘quvchi yoshlarda tarixiy ong va tarixiy xotirani shakllantirish muhim vazifalardan biridir.

Inson ongi va qalbi uchun kurash beqiyos kuchaygan so‘nggi davrlarda, g‘oyaviy tazyiq va mafkuraviy hurujlarning ham yangidan yangi qurollari, vositalari ishga solinayotgan bir paytda bularga qarshi immunitetni kuchaytirish, ishonchli “qalqon” hosil qilish uchun ham tarixiy ong va tarixiy xotira bilan bog‘liq yangi tahdidlarni chuqur o‘rganish, mohiyatini anglab yetish kerak. Ma‘lumki, hozirgi globallashtirish davri milliy o‘zlikni anglashga, milliy tarixiy ongga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ob‘ektiv jarayon sifatida sodir bo‘layotgan globallashtirishning ma‘naviyatga ijobiy va salbiy ta‘sirini tadqiq etish, milliy iftixor va g‘ururni yuksaltirishning ilmiy asoslangan mexanizmlarini, texnologiyalarini ishlab chiqish zarurati ham mavzuning dolzarbligini kuchaytiradi. Ma‘naviy tahdidlardan faqat himoyalaniish emas, ularga qarshi “ma‘naviy jasorat” bilan kurasha olish salohiyatini yoshlarda shakllantirish ehtiyoji ham tarixiy ongga, milliy o‘zlikni anglashga nisbatan bo‘layotgan tahdid va xatarlarni chuqur o‘rganishni taqozo qiladi. tarixiy ong buyuk ajdodlari bilan faxrlanish, yaxlit millat ekanini his qilish,

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

jahon sivilizatsiyasi va insoniyat taraqqiyotiga hissa qo‘shish, o‘z mustaqil davlati ravnaqiga hissa qo‘shish salohiyatini tarbiyalaydi va rag‘batlantiradi. Tarixiy ong ma‘naviy qudrat beradi, har bir fuqaroni ma‘naviy, ruhiy va axloqiy jihatdan yangilaydi. Va shunisi bilan jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Hozirning ijtimoiy-madaniy muammolariga o‘tmishdagi tajriba, ishlab chiqarish shakllari, turmush tarzi, axloq-odob normalarinigina emas, balki davr imkoniyatlari, talab va ehtiyojlarini hisobga olgan holda yondashmoq lozim. Sababi – shu paytgacha amal qilib kelgan qoidalar, an‘analar hamda ularning g‘oyaviy asosi bo‘lgan axloqiy qadriyatlar qayta ko‘rib chiqiladi va qayta baholanadi. Kechagi kun ma‘naviy ierarxiyasida yuqori o‘rinni egallab kelgan tarixiy hodisa, holat va shaxslarning o‘rni (bahosi) o‘zgaradi. Tarix esa siyosiy kurash maydoniga va mafkuraviy poligonga aylanadi. Hayot charxpalagi shunday aylanadi, tarixiy taraqqiyot qonuniyatlari shu zaylda amal qiladi. E’tibor berilsa, tarix siyosiy hokimiyat uchun kurashayotgan, o‘z tarafiga iloji boricha ko‘proq ommani jalb qilishga urinayotgan kuchlar, partiya va guruhlar qo‘lida mafkuraviy omil va qurolga aylanib bormoqda. Buni biz dunyoda bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy harakatlarda ham ko‘ryapmiz. Korporativ manfaatlarining ob‘ektivlik va ilmiylik prinsiplariga putur yetmoqda. Natijada tarixiy haqiqatni yangitdan xaspo‘shlash, soxtalashtirish, giperbolizatsiya va metafora boshlanmoqda.

Bunday vaziyatda yoshlarni milliy tarix bilan qurollantirish hamda ularning tarixiy ongini rivojlantirib borish zaruriyatini davrning o‘zi taqozo etmoqda. Chunki, ijtimoiy-siyosiy hayot sahniga chiqib kelayotgan kuchlar va guruhlar, o‘z maqsad va intilishlarini ommaga yetkazish uchun eng oson va tez tushunarli bo‘lgan o‘tmishdan, avval o‘tgan qahramonlar va voqealardan prototip axtarmoqdalar. Buning yorqin misolini Sharqiy Yevropadagi ba’zi davlatlardagi siyosiy jarayonlarda, (misol uchun, Ukraina, Polsha, sobiq Yugoslaviya mamlakatlari) yoki jahon hamjamiyatining global muammosiga aylangan ISHID terrorchilik tashkilotining axmoqona tarixiy da’volari hamda xalifalikka qaytish iddaolari va ushbu harakat yo‘lidagi o‘tmishga nisbatan munosabatlarida ko‘rish mumkin. Ularning Suriya va Iroqda joylashgan tarixiy madaniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatlari buning yorqin dalilidir. O‘zbekistonning milliy-madaniy yuksalishida milliy ijtimoiy xotiraning bir qator shakllari bilan bir qatorda hamda yoshlarda tarixiy tafakkurini mustahkamlash, ularda milliy g‘urur va milliy or-nomus hissini rivojlantirishda, vatanimiz tarixini haqqoniy yoritish, uni yoshlar ongiga singdirish muhim. Har qanday milliy g‘urur, vatanparvarlik tarixni o‘rganishdan boshlanadi. Bu haqda I. Karimov “...jamiyatning har bir a‘zosi o‘z o‘tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo‘ldan urish, har xil aqidalar ta’siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o‘rgatadi, irodasini mustahkamlaydi” [11,9] degan fikrni ilgari surgan edi. Shuning uchun jamiyatda milliy ijtimoiy xotirani rivojlantirish, insonning tarixiy vaqt va makondagi dunyoqarash paradigmasida tarixning sotsiallasuvi orqali unda deklarativ xotirani rivojlantiradi hamda ma’rifatli fuqarolik jamiyatining yaxlitligini ta’minlaydi.

Madaniy universallashtirish milliy ijtimoiy xotiraning shakllanishi va rivojlanishiga ikki tomonlama ta’sir ko‘rsatadi. Bir tomondan, u yangi bilimlar va madaniy almashinuv imkoniyatlarini yaratadi, ikkinchi tomondan esa milliy identitet va tarixiy xotiraning zaiflashuviga olib kelishi mumkin.

Shu bois, zamonaviy jamiyat oldida turgan asosiy vazifa – global jarayonlar bilan uyg‘unlashgan holda milliy ijtimoiy xotirani saqlash va rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>
2. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. –Б. 611.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1>
4. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. Москва: Астрель, 2004. –С.274.
5. Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч қимга қарам бўлмайдди. 13-жилд. Тошкент: Ўзбекистон, 2005. –Б.291-292.
6. <https://bigenc.ru/c/sotsial-naia-pamiat-fd180a>
7. Фукуяма Ф. Конец истории. – М.1990. Б.4
8. Хантингтон С. Конфликт цивилизаций. – М., 1994. Б.45
9. Бжежинский З. Великая шахматная доска. – М., 1998. Б.127
10. Леонид Левитин. Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида. – Т., 2000. Б.13
11. Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.-Тошкент: Маънавият, 1998.-Б.9.